
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 378

DOI 10.5281/zenodo.12570446

СЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА С ОБРАЗОВАНИЕМ (НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ ЧАТ - БОТА "ГЕОДЕЗИЯ - ОСНОВЫ")

MERGING ARTIFICIAL INTELLIGENCE WITH EDUCATION (USING THE EXAMPLE OF THE DEVELOPMENT OF THE GEODESY - FUNDAMENTALS CHATBOT)

АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат технических наук,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

АЛУПОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

КАРЛОВ ДАНИЛ АРТУРОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,

Candidate of Technical Sciences,

FSBEI HE “North-Eastern State University”.

ALUPOV DENIS SERGEEVICH,

FSBEI HE “North-Eastern State University”.

KARLOV DANIL ARTUROVICH,

FSBEI HE “North-Eastern State University”.

Данная статья посвящена, опыту внедрения искусственного интеллекта, на примере чат-бота "Геодезия – основы», в образовательный процесс на базе Северо-Восточного государственного университета г. Магадан. Рассмотрено, как с помощью искусственного интеллекта в действительном процессе потенцируется возможность усиления понимания сложных технических дисциплин. При этом определено, что чат-боты в образовании предоставляют уникальную возможность для самостоятельного обучения, позволяя студентам получать мгновенные и точные ответы на вопросы. Отмечена отличительная способность чат-бота анализировать ошибки и предлагать дополнительную поддержку. Сделан вывод, что динамическое взаимодействие превращает обучение в увлекательный и эффективный процесс.

This article is devoted to the experience of introducing artificial intelligence, using the example of the “Geodesy – Fundamentals” chatbot, into the educational process at the Northeastern State University of Magadan. It is considered how, with the help of artificial intelligence, the possibility of enhancing the understanding of complex technical disciplines is potentiated in the actual process. At the same time, it was determined that chatbots in education provide a unique opportunity for independent learning, allowing students to receive instant and accurate answers to questions. The distinctive ability of the chatbot to analyze errors and

offer additional support was noted. It is concluded that dynamic interaction turns learning into an exciting and effective process.

Ключевые слова: искусственный интеллект, чат-бот, геодезия, картография, образование.

Key words: artificial intelligence, chatbot, geodesy, cartography, education.

В последнее десятилетие роль искусственного интеллекта (ИИ) в образовании значительно возросла, предоставляя уникальные возможности для индивидуализированного и интерактивного обучения. Синтез ИИ с образовательными практиками направлен на то, чтобы сделать процесс обучения более эффективным, а знания более доступными и понятными для широкого круга учащихся. Примером такой интеграции является разработка чат-бота "Геодезия – основы", задача которого – обеспечить студентов и интересующихся геодезией базовыми знаниями в этом направлении с помощью современных технологий ИИ [1].

Использование чат-ботов в образовательном процессе открывает новые пути для самостоятельного изучения материала. Студенты получают возможность задавать вопросы в любое время суток, получая немедленные и точные ответы [2]. Это создает условия для более глубокого понимания предмета, стимулируя исследовательский интерес и самомотивацию. Чат-бот "Геодезия – основы" воплощает в себе эти принципы, используя передовые алгоритмы машинного обучения для адаптации образовательного контента к индивидуальным потребностям каждого пользователя.

Отличительной чертой данного чат-бота является его способность анализировать ошибки и затруднения пользователей, предлагая дополнительные материалы и упражнения для закрепления и углубления знаний. Это динамическое взаимодействие не только способствует лучшему усвоению материала, но и поддерживает интерес к изучению, превращая обучение в увлекательный процесс.

Кроме того, интеграция ИИ в образование через инструменты вроде чат-бота "Геодезия – основы" позволяет учителям и преподавателям использовать аналитические данные для настройки и улучшения учебных программ. Анализируя взаимодействия пользователей с чат-ботом, можно выявить наиболее сложные для понимания концепты и темы, что является ценным вкладом в разработку более эффективных методик обучения.

Таким образом, слияние искусственного интеллекта с образованием открывает новые горизонты для педагогики, предоставляя инструменты, которые делают процесс обучения более персонализированным, интерактивным и результативным. Чат-бот "Геодезия – основы" является ярким примером такой инновации, предлагая новый подход к обучению одной из фундаментальных дисциплин в сфере геодезии и картографии [1].

Внедрение чат-бота "Геодезия – основы" в образовательный процесс открывает новые горизонты в методиках обучения и взаимодействия студентов с учебным материалом. Этот инновационный инструмент, основанный на технологии искусственного интеллекта, позволяет обеспечить интерактивное и гибкое обучение, что особенно важно в дисциплинах с высокой степенью сложности и специфичности, таких как геодезия.

Основное преимущество чат-бота заключается в его способности предоставлять мгновенную обратную связь. Студенты могут задать вопрос и получить подробный разбор сложных тем без задержек, что способствует лучшему усвоению материала и сокращению времени на подготовку к экзаменам. Такой подход к обучению значительно повышает мотивацию учащихся, ведь они чувствуют поддержку и понимание со стороны образовательного процесса в целом.

Чат-бот "Геодезия – основы" не просто автоматизирует процесс ответов на часто зада-

ваемые вопросы, он адаптируется к уровню знаний каждого студента. С использованием алгоритмов машинного обучения, искусственный интеллект анализирует предыдущие взаимодействия пользователя и предлагает индивидуализированный обучающий материал, что делает образовательный процесс максимально эффективным.

Кроме того, введение такого чат-бота в образовательную систему способствует развитию самостоятельности и ответственности у студентов. В процессе использования "Геодезия – основы", учащиеся становятся более активными участниками собственного обучения, а не пассивными получателями информации. Они учатся структурировать свои запросы и анализировать полученную информацию, что развивает критическое мышление и исследовательские навыки.

Также не стоит забывать об доступности образования. Чат-бот "Геодезия – основы", будучи виртуальным инструментом, доступен в любое время и из любой точки мира. Это особенно важно для заочных и дистанционных форм обучения, а также для тех, кто из-за различных ограничений не может посещать традиционные занятия. В заключение, можно отметить, что интеграция чат-бота "Геодезия – основы" в образовательный процесс не только улучшает качество обучения и делает его более эффективным, но и способствует формированию у студентов необходимых компетенций для успешной профессиональной деятельности в будущем. Это яркий пример того, как слияние искусственного интеллекта с образованием может привести к значительным положительным изменениям в обучении и развитии студентов. Ключевым техническим аспектом является создание интуитивно понятного интерфейса, позволяющего легко навигировать по курсу геодезии. Для разработки бота применяются фреймворки, такие как Dialogflow от Google или Microsoft Bot Framework, которые поддерживают комплексные диалоговые системы с возможностями глубокого машинного обучения. Эти платформы упрощают процесс интеграции ИИ в чат-бот, обеспечивая ему способность к распознаванию и интерпретации человеческого языка [2].

Существенная часть разработки уделяется обучению чат-бота. Подготовка модели ИИ требует создания обширной базы данных, включающей в себя терминологию геодезии, примеры решения типовых задач и возможные вопросы студентов с подробными ответами. Эти данные используются для тренировки чат-бота на распознавание запросов пользователей и предоставление соответствующих инструкций или объяснений.

Одной из технологий, лежащих в основе функционирования чат-бота, является обработка естественного языка. Это позволяет боту "понимать" обращения пользователя, анализировать их и выдавать релевантные ответы. Кроме того, для улучшения взаимодействия с пользователем, в ИИ внедряют алгоритмы, способные анализировать предыдущие запросы и предпочтения конкретного пользователя, динамически адаптируя предлагаемые материалы под его потребности.

Для тестирования эффективности и точности ответов чат-бота используются методики, имитирующие реальные сценарии общения с пользователями. Это включает в себя не только проверку способности бота предоставлять точные ответы на стандартные запросы, но и его способность адаптироваться к нестандартным вопросам или проблемам пользователей. Тщательное тестирование и постоянное обновление базы знаний и алгоритмов обучения ИИ обеспечивают высокое качество взаимодействия чат-бота с пользователем [6; 7].

Современный мир образования постоянно ищет инновационные подходы к обучению, стремясь сделать процесс более интерактивным, доступным и персонализированным. В этом контексте разработка чат-бота "Геодезия – основы" открывает многообещающие перспективы для студентов и преподавателей, предоставляя уникальный инструмент для изучения и преподавания геодезии. С использованием искусственного интеллекта этот чат-бот вносит революционные изменения в методику обучения, выделяясь на фоне традиционных образовательных практик рядом значимых преимуществ.

Первое и, возможно, самое очевидное преимущество заключается в доступности. Чат-бот "Геодезия – основы" доступен 24/7 с любого устройства, что позволяет студентам задавать вопросы и получать разъяснения в любое время и в любом месте. Это особенно важно для тех, кто совмещает учебу с работой или другими обязанностями и не может посвятить обучение строго определенному времени дня.

Второе преимущество – персонализация обучения. Искусственный интеллект позволяет адаптировать обучение под индивидуальные потребности и уровень знаний каждого студента. Чат-бот может анализировать ответы пользователя, выявлять его слабые места и предоставлять дополнительные ресурсы, практические задания и объяснения именно по тем аспектам, которые требуют углубленного изучения. Таким образом, учебный процесс становится более эффективным и результативным.

Третье преимущество связано с интерактивностью. В отличие от традиционных методик, где студенты часто являются пассивными участниками, чат-бот требует активного участия. Постоянный диалог с искусственным интеллектом способствует лучшему усвоению материала, так как студенты не только читают информацию, но и активно применяют полученные знания, отвечая на вопросы и решая задачи. Кроме того, чат-бот помогает преодолеть языковые барьеры, предлагая объяснения на различных языках, что делает его незаменимым инструментом для интернациональных студентов.

Наконец, использование чат-бота в обучении геодезии позволяет значительно снизить стоимость образования. Экономия достигается за счет сокращения необходимости в традиционных учебниках и уменьшения рабочего времени преподавателей, которым не нужно постоянно находиться в контакте с каждым студентом индивидуально. В будущем интеграция ИИ в образование обещает сделать обучение более доступным для разных слоев населения по всему миру. Чат-боты и другие AI-инструменты могут предоставлять качественные образовательные услуги в регионах, страдающих от недостатка квалифицированных учителей или образовательных ресурсов. Это достигается за счет возможности масштабирования и адаптации образовательных программ под конкретные нужды и условия без значительных дополнительных затрат [3].

Кроме того, использование чат-ботов и ИИ в целом может значительно повысить эффективность обучения, оптимизировав процессы оценки и обеспечения обратной связи. Системы ИИ могут автоматизировать рутинные задачи, такие как оценка тестов и заданий, освобождая время учителей для более существенной работы с учащимися. Это также включает адаптацию учебных материалов для удовлетворения потребностей учащихся с разными стилями и темпами обучения [5].

Особенно важно подчеркнуть потенциал для непрерывного обновления содержания курсов в соответствии с последними научными достижениями и практиками, что особенно актуально для быстро развивающихся областей, таких как геодезия. ИИ способен анализировать большие объемы информации и данных, обновляя и адаптируя учебные программы, чтобы студенты всегда имели доступ к самым актуальным знаниям.

Взгляд в будущее слияния искусственного интеллекта с образованием открывает новые горизонты для учебного процесса, делая его более гибким, эффективным и доступным. Такие инновации, как чат-бот "Геодезия – основы", служат только вестниками будущих возможностей, предлагая образцы того, как технологии могут трансформироваться и обогащать образовательный процесс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Корпоративное обучение для цифрового мира / сост. В.С. Катякало, Д.Л. Волкова. М., 2018 248 с.

2. Кузнецов В.В. Перспективы развития и использования чат-ботов в образовании // Успехи современной науки, 2016. Т.8. № 12. С. 16-19.
3. Окулов С.А. Формирование системы управления образовательным процессом средствами информационных технологий // Успехи современной науки, 2017. № 5. С. 170-174.
4. Потапов Д.А. Обзор современных технологий создания чат-ботов // Бизнес и информационные технологии. 2017. №4. С. 5-8.
5. Проватар А.И., Клочко К.А. Особенности и проблемы виртуального общения с помощью чат-ботов // Прикладная и компьютерная лингвистика, 2018. №3. С. 2-7.
6. Синева Н.Л., Яшкова Е.В. Управление развитием интеллектуально-креативной деятельности персонала современной организации // Наукосфера, 2015. № 5 (30). С. 90-94.
7. Фирсова Е.А. Перспективы использования чат-ботов в высшем образовании // Информатизация науки и образования. 2018. №3(35). С. 157-166.

© Арно В.В., Алунов Д.С., Карлов Д.А., 2024.